

PRENATAL VERSUS POSTNATAL DIAGNOSIS OF CONGENITAL HEART DISEASE**Chicu M.,***student, Faculty of General Medicine, SUMPh "Nicolae Testemitanu"
Chisinau, Republic of Moldova***Șoitu M.***Associate Professor of the Department of Neonatology
SUMPh "Nicolae Testemitanu"
Chisinau, Republic of Moldova***DIAGNOSTICUL ANTENATAL VERSUS POSTNATAL AL MALFORMAȚIILOR CARDIACE
CONGENITALE****Chicu M.***student, Facultatea de Medicină Generală, USMF „Nicolae Testemițanu”
Chișinău, Republica Moldova***Șoitu M.***Doctor în științe medicale, conferențiar universitar
USMF „Nicolae Testemițanu”
Chișinău, Republica Moldova***Abstract**

Congenital Heart Disease (CHD) are the most common congenital anomaly among newborns, with an incidence of 8-10 per 1000 term births, and possibly 10 times higher in preterm infants [1,2]. The prenatal diagnosis and an effective antenatal management have several benefits, firstly it gives the family the necessary time to realize and to plan the next steps, secondly, the progress in fetal echocardiography provide better prediction of the clinical evolution in utero, that helps the specialists to improve the results after birth [3]. The increased incidence of CHD in the world and the fact that more than 50% cases are not diagnosed antenatally, was the main purpose to study the importance of CHD's diagnosis, by report the most effective antenatal and postnatal screening methods [4,5].

Abstract

Malformațiile cardiace congenitale (MCC) reprezintă cea mai frecventă anomalie congenitală în rândul nou-născuților, cu o incidență de 8-10 la 1000 de nașteri la termen și posibil de 10 ori mai mare la prematuri [1,2]. Diagnosticul prenatal și managementul antenatal eficient au mai multe beneficii, în primul rând oferă familiei timpul necesar pentru a conștientiza și planifica următorii pași, în al doilea rând, progresul în ecocardiografia fetală oferă o mai bună predicție a evoluției clinice in utero, care ajută specialiștii să îmbunătățească rezultatele după naștere [3]. Incidența crescută a MCC în lume și faptul că peste 50% cazuri nu sunt diagnosticate antenatal, a fost scopul principal de a studia importanța diagnosticului MCC, prin raportarea celor mai eficiente metode de screening prenatal, cât și postnatal [4,5].

Keywords: congenital heart disease, fetal echocardiography, newborn, cyanosis.

Cuvinte cheie: malformații cardiace congenitale, ecocardiografie fetală, nou-născut, cianoză.

Introducere

MCC reprezintă defecte organice ale cordului, care afectează în mediu 4-8 nou-născuți din 1000 nașcuți, care prin prisma manifestărilor clinice, au o morbiditate și mortalitate crescută la nou-născuți, rezultat fiind un indice crescut al mortalității infantile [5,6,7]. Tabloul clinic al MCC nu este specific, ci din contra poate fi asimptomatic [8]. Chiar dacă progresul în ecocardiografia fetală și screening-ul neonatal a îmbunătățit diagnosticul precoce, aproximativ de la 39 – 50% nou-născuți rămân nediatectificați la externare [10].

Începând cu a 8 săptămână de gestație, atriile și ventriculele sunt formate, cât și vasele majore [11]. Aceasta explică de ce numeroși factori de risc în apariția MCC sunt în strânsă legătură cu condițiile mamei, atât factori externi, cât și interni .

Cauzele MCC pot fi clasificate în:

1. *Genetice* : 90% din MCC au o contribuție genetică. Dar în același timp aproximativ 55 % din cauzele genetice nu sunt încă bine descoperite și studiate [12].

2. *Non-genetice* : aproximativ 10% din MCC [6,12].

Una dintre cauzele genetice care se asociază cu MCC sunt afecțiunile cromozomiale, care reprezintă aproximativ 8-10% din MCC [13]. În cadrul cauzelor non-genetice se încadrează bolile coexistente la mamă, cum ar fi diabetul zaharat în sarcină, care afectează aproximativ 5-10% din femeile însărcinate global și cauzează MCC în proporție de 3-5% cu predominarea DSV, TVM, CoA [13,14,15]. Alte afecțiuni materne includ bolile autoimune: sindromul Sjögren și Lupusul Eritematos Sistemic [16]. Una dintre cauzele cele mai frecvente și în același timp cele mai severe este infecția cu virusul rubeolic la mamă. [15].

Diagnosticul antenatal este un pas foarte important în diagnosticul MCC, pentru că odată ce este efectuat un diagnostic prenatal detaliat și riguros, se pot evalua strategiile ulterioare terapeutice, și în primul rând se informează viitorii părinți pentru a analiza argumentele pro și contra [2,17,18]. Consilierea prenatală corectă are unul dintre cele mai principale roluri în managementul bolii. Când se stabilește un diagnostic prenatal de MCC, caracterul defectului cardiac, morbiditatea și mortalitatea în cazul dat trebuie comunicate în mod clar și sincer familiei. Astfel modul în care un diagnostic este prezentat inițial unei familii, informațiile și detaliile furnizate și modul în care viitorii părinți interpretează noutatea, în ansamblu, toți acești factori influențează percepția părinților și deciziile ulterioare [19,20]. Ecocardiografia fetală reprezintă "instrumentul" incontestabil în depistarea MCC, care prin diferite tehnici de vizualizare a inimii la făt, împreună cu echipa de profesioniști de-a lungul anilor a demonstrat progrese uluitoare în diagnosticul bolilor congenitale de cord [1,21]. Incidența 4 camere, cu o sensibilitate cuprinsă între 26-92% și are avantajul de a avea puncte de referință fetale externe, deoarece planul coastelor fetale se potrivește cu cel al incidenței în patru camere în timpul vieții fetale [19,22]. O tehnică ecocardiografică adițională incidenței 4 camere, este metoda „orificiilor de scurgere” în incidența 4 camere, care odată implementată, sensibilitatea screening-ului cu ultrasunete pentru MCC a crescut de la aproximativ 30% la 69%–83% [21,23]. O altă tehnică ecocardiografică pentru diagnosticul MCC sunt examinarea celor 3 vase, care reprezintă o secțiune transversală la nivelul mediastinului superior, observându-se cele 3 vase dispuse într-o linie dreaptă, de la dreapta spre stânga, cea mai mică în diametru vena cava superioară, fiind situată cel mai posterior, la mijloc se situează aorta ascendentă și cel mai mare și anterior amplasată este artera pulmonară [24,25,26]. Ecocardiografia fetală tridimensională și 4-dimensională se aplică la evaluarea cantitativă a volumelor camerelor cardiace fetale și a fracțiilor de ejecție [3,19].

Diagnosticul postnatal cuprinde următoarele elemente: tabloul clinic, auscultația cordului, pulsoximetria, ecocardiografia neonatală, radiografia toracelui, RMN și CT cardiac. Murmurul apare din cauza mișcării turbulente a sângelui prin camerele cordului, în cazul când sunt prezente valve cardiace defecte, modificări a miocardului sau îngustarea vaselor de sânge [27]. La nou-născuții este foarte important de a efectua pulsoximetria, deoarece la ei cianoza este greu de detectat din cauza că au o mulțime de hemoglobină fetală, care leagă mai bine oxigenul [27]. Pulsoximetria de rutină s-a demonstrat a fi utilă în depistarea cianozei mai ușoare și că îmbunătățește

sensibilitatea în suspectarea MCC la nou-născuți și sugari [28]. Radiografia toracică este o metodă utilă și simplă, cu niveluri foarte reduse de radiații, care, totuși, oferă o mulțime de informații pentru a depista nou-născuții cu suspiciune la MCC. În cadrul unui examen radiografic se pune accent pe dimensiunea cordului, forma cordului, indicele cardiotoracic (ICT), și desenul vascular pulmonar [29,30]. Ecocardiografia bidimensională (2D) este utilizată pentru a evalua anatomia, permițând evaluare în modul M, modul Doppler cu undă continuă sau pulsatilă, precum și Doppler cu flux color [31]. Doppler cu flux de culoare permite ca datele despre viteză să fie suprapuse pe o imagine 2D, astfel se obțin imagini despre șunturi, regurgitarea sau stenoza valvelor și obstrucția vaselor. Imagistica Doppler tisular este o tehnică relativ nouă, evaluează funcția diastolică și sistolică prin evaluarea vitezei de contracție și relaxare a miocardului [31,32].

Materiale și metode

Studiul dat se bazează pe o analiză retrospectivă, realizată în baza cazurilor de MCC, diagnosticate atât antenatal, cât și postnatal, în cadrul secțiilor specializate de nou-născuți din cadrul Centrului Mamei și Copilului din Chișinău, în perioada mai 2021- mai 2022, fiind respectată legea Nr. 133 din 08-07-2011 Privind protecția datelor cu caracter personal.

În cadrul studiului au fost examinate 670 de nașteri care erau în grupul de risc, dintre care:

- diagnosticul antenatal de MCC a fost pus la 90 de nou-născuți, și doar la 55 (29,7%) dintre ei diagnosticul a fost confirmat după naștere;
- diagnosticul postnatal a fost stabilit încă la 130 (70,27 %) de nou-născuți în cadrul examenului Doppler EcoCG.

Rezultatele obținute analizate și evaluate în baza studierii minuțioase a fișelor medicale cu întocmirea unui tabel a datelor anamnestice, clinice, paraclinice prin intermediul programului Microsoft Excel, după următoarele criterii: sexul, vârsta gestațională, numărul sarcinii, numărul de nașteri, masa la naștere, diagnosticul antenatal conform USG fetal, factori de risc materni, datele pulsoximetriei după 1 examinare și a 2, diagnosticul clinic al nou-născutului la naștere, confirmarea postnatal sau nu a diagnosticului stabilit în timpul sarcinii.

Din totalul de 670 cazuri (100%) din grupul de risc, 220 cazuri (33%) au fost diagnosticate cu MCC antenatal sau postnatal. Iar 450 cazuri (67%) se exclud din studiu, nefiind diagnosticate cu MCC (figura 1), nici antenatal, nici postnatal. Luând în considerare criteriile de depistare a MCC antenatal/postnatal, chiar dacă MCC nu s-a depistat intrauterin, după naștere oricum s-a efectuat o EcoCG și s-a exclus o MCC la acești nou-născuți.

Figura 1. Reprezentarea grafică a cazurilor diagnosticate cu MCC.

Din 220 cazuri (100%) diagnosticate antenatal/postnatal, 90 cazuri (41%) de MCC au fost diagnosticate antenatal, dintre care ulterior după examinarea EcoCG postnatal, 55 cazuri (25%) din 220 cazuri, au fost confirmate după naștere, iar 35 (16%) din 220 cazuri au fost diagnosticate fals-pozitiv, fără diagnostic de MCC, figura 9. Iar 130 cazuri (59%) din 220 cazuri, au fost diagnosticate postnatal, la care respectiv a fost omis diagnosticul în perioada antenatală. În final 185 cazuri (84%), din 220 cazuri (100%), reprezintă numărul total de nou-născuți diagnosticați cu MCC.

Rezultate

Pentru evaluarea fătului s-a efectuat EcoCG antenatală, conform unor indicații care au fost

reprezentate de factori de risc materni și a fătului. Astfel în studiul efectuat, tabelul 1, 239 de cazuri (35,6%) au fost examinate din cauza ca a fost suspectată o MCC în cadrul ultimei ultrasonografii fetale, astfel diagnosticul antenatal de MCC a fost stabilit la 32 cazuri (4,77%) cu o valoare statistică semnificativă ($p_1^{##}<0,01$) și doar în 13 cazuri (1,93%) a fost confirmat postnatal ($p_2^#>0,05$) cu valoarea statistică ne semnificativă. În 108 cazuri (16,11%) a fost suspectie la anomalii cromozomiale, dintre care 24 cazuri (3,58%) s-au diagnosticat MCC antenatal ($p_1^{*#}<0,05$), prezentând valoare statistică semnificativă, dintre care 19 cazuri (2,83%) s-au confirmat postnatal ($p_2^#>0,05$) prezentând valoarea statistică ne semnificativă.

Tabelul 1.

Indicații pentru efectuarea EcoCG fetale.

Indicații pentru EcoCG fetală	Numărul de indicații	MCC confirmat antenatal	MCC confirmat postnatal
Anamneza familială de MCC	62 (9,25%)	10 (1,49%) #	7 (1,04%) #
Diabet zaharat la mamă	56 (8,35%)	4 (0,6%) #	2 (0,3%) #
Infecții virale la mamă (rujeola, altele)	12 (1,79%)	2 (0,3%) #	2 (0,3%) #
Boli de collagen	24 (3,58%)	2 (0,3%) #	2 (0,3%) #
Infecții bacteriene la mamă	111 (16,56%)	6 (0,9%) ##	4 (0,6%) #
Deregări de ritm la făt	18 (2,68%)	2 (0,3%) #	2 (0,3%) #
Anomalii cromozomiale	108 (16,11%)	24 (3,58%) *#	19 (2,83%) #
Factori toxici la mamă	40 (5,97%)	8 (1,19%) #	4 (0,6%) #
MCC suspectat în cadrul ultimei ultrasonografii	239 (35,6%)	32 (4,77%) ##	13 (1,93%) #
Total	670 (100%)	90 (13,4%)	55 (8,2%)

Notă: $p_1^#>0,05$, $p_1^{##}<0,01$, $p_1^{*#}<0,05$ comparație între numărul total de indicații pentru EcoCG fetală și cazurile diagnosticate antenatal în dependență de tipul factorului de risc; $p_2^#>0,05$ comparație între cazurile diagnosticate antenatal și cazurile confirmate postnatal în dependență de tipul factorului de risc.

S-a evidențiat, că frecvența MCC în cadrul pacienților incluși în studiul dat, în mare măsură este identic cu datele din literatură. Se identifică că MCC cea mai frecventă întâlnită în studiul dat au fost DSA 34 cazuri (18,4%) și DSV 48 cazuri (25,9%). Cea mai mică pondere o reprezintă viciile cardiace cianogene, a

câte 2 cazuri pentru fiecare variantă anatomică: anomalia Ebstein (1,0%), Tetradă Fallot cu atrezia arterei pulmonare (1,0%), atrezia valvei tricuspide (1,0%). Cea mai mare coincidență a frecvenței tipurilor de MCC din studiul dat cu rezultatele din literatură, au fost identificate la următoarele malformații: CAP,

transpoziția vaselor magistrale, stenoza de aortă, coarctare de aortă, atrezia valvei tricuspide, anomalia Ebstein. În urma analizei statistice a incidenței MCC dintre lotul II: date din studiul lui Liu Y., Chen S., Zuhlke L. et al. 2019 și lotul I: datele studiului propriu, nu se observă o diferență veridică statistic ($p > 0,05$) [4].

În cadrul a 35 de nou-născuți (16%) din 220 cazuri (100%), după 2 examene de ultrasonografie fetală a fost pus diagnostic fals-pozitiv de MCC, de aceea după examenul de EcoCG cu Doppler postnatal au fost reevaluați ca nou-născuți fără MCC. Respectiv, din 90 cazuri (41%) de MCC diagnosticate antenatal, în urma unui examen EcoCG după naștere, au rămas 55 cazuri de MCC depistate antenatal.

În cadrul primei examinări cu pulsoximetrul, în procentaj de 92,4% cazuri se determină $SpO_2 > 95\%$, în 6,0% cazuri cu o valoare între 90-94%, și respectiv 1,6% cazuri au prezentat $SpO_2 < 94\%$. Ulterior după examinarea a doua, are loc o creștere a cazurilor cu $SpO_2 > 95\%$, până la 97,4% cazuri; și o scădere a cazurilor cu SpO_2 între 90-94% până la 1,9% și a cazurilor cu $SpO_2 < 94\%$ până la 0,7%. Astfel, după a doua examinare a pulsoximetriei, se observă o creștere cu 5 % a cazurilor de nou-născuți cu nivelului de saturație a sângelui $> 95\%$.

Concluzii

MCC au o incidență crescută în rândul nou-născuților, prin urmare se impune o evaluarea minuțioasă și detaliată a anamnezei familiale, în special cea maternă, o studiere corectă a tehnicilor imagistice în scopul diagnosticării cât mai precoce și viciului cardiac și întocmirea unui plan de evaluare și tratament pentru a asigura siguranța atât nou-născutului, cât și familiei. Diagnosticul antenatal reprezintă veriga importantă în caz de MCC, pentru că permite o mai bună vizualizare a managementului ulterior și a tacticilor de tratament în dependență de varianta anatomică a defectului.

References

1. Bravo-valenzuela N.J., Peixoto A.B., Araujo E.J. Prenatal diagnosis of congenital heart disease: A review of current knowledge. In: Indian Heart Journal. 2017, nr. 70, pp. 150-164. doi:10.1016/j.ihj.2017.12.005.
2. Gozar L., Muntean I., Mărginean C. et al. Antenatal Diagnosis of Heart Diseases. In: Gineco Ro, 2011, nr.7(23), pp. 19-24.
3. Donofrio M.T., Moon-Grady A.J., Hornberger L.K. et al. Diagnosis and Treatment of Fetal Cardiac Disease: a scientific statement from the American Heart Association. In: Circulation. 2014, nr.129(21), pp.2183-242. doi: 10.1161/01.cir.0000437597.44550.5d .
4. Van Nisselrooij A.E.L., Teunissen A.K.K., Rozendaal C.L. et al. Why are congenital heart defects being missed? In: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2020, nr.55(6), pp.747-757. doi: 10.1002/uog.20358.
5. Qiao F., Hu P., Xu Z. Application of next-generation sequencing for the diagnosis of fetuses with

congenital heart defects. In: Current Opinion in Obstetrics and Gynecology. 2019, nr. 31, pp. 132-138. doi: 10.1097/GCO.0000000000000520.

6. Șoitu M., Crivceanscaia L. et al. Standardized clinical protocol for neonatologists in neonatal resuscitation and intensive care units. Chișinău, 2022, 497 p.

7. Sun R., Liu M., Lu L. et al. Congenital Heart Disease: Causes, Diagnosis, Symptoms, and Treatments. In: Cell Biochemistry and Biophysics. 2015, nr.72 (3), pp. 857-860. doi: 10.1007/s12013-015-0551-6.

8. Desai K., Rabinowits E.J., Epstein S. Physiologic diagnosis of congenital heart disease in cyanotic neonates. In: Current Opinion in Pediatrics. 2019, nr.31 (2), pp. 274-283. doi: 10.1097/MOP.0000000000000742.

9. Gowland K., Ban S. Congenital heart disease in children. In: British Journal of Nursing. 2021, nr. 30, pp. 102-105. doi: 10.12968/bjon.2021.30.2.102.

10. Diab N.S., Barish S., Dong W. et al. Molecular Genetics and Inheritance of Congenital Heart Disease. In: Genes. 2021, nr.12(7). doi: 10.3390/genes12071020.

11. Hopkins M.K., Dugoff L., Kuller J.A. Congenital Heart Disease: Prenatal Diagnosis and Genetic Associations. In: Obstetrical and Gynecological Survey. 2019, nr. 74(8), pp.497-503. doi: 10.1097/OGX.0000000000000702.

12. Bouma B.J., Mulder B.J.M. Changing Landscape of Congenital Heart Disease. In: Circulation Research. 2017, nr.120(6), pp. 908-922. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.309302.

13. McElwain C.J., McCarthy F.P., McCarthy C.M. Gestational Diabetes Mellitus and Maternal Immune Dysregulation: What we know so far. In: International Journal of Molecular Sciences. 2021, nr.22(8). doi : 10.3390/ijms22084261.

14. Park M.K. Park's The Pediatric Cardiology Handbook. Ediția 5, Texas. 2015, 489 p.

15. Meller C. H., Grinenco S., Aiello H. et al. Congenital heart disease, prenatal diagnosis and management. In: Archivos Argentinos de Pediatría. 2020, nr.118(2), pp.e149-e161. doi: 10.5546/aap.2020.eng.e149.

16. Han B., Bachelor Y.T., Qu X., et al. Comparison of the 1-year survival rate in infants with congenital heart disease diagnosed by prenatal and postnatal ultrasound. In: Medicine. 2020, nr.100(4), pp. e23325. doi: 10.1097/MD.00000000000023325

17. Letourneau K., Horne D., Soni R. et al. Advancing Prenatal Detection of Congenital Heart Disease. In: Journal of Ultrasound in Medicine. 2017, nr.37(5), pp. 1073-1079. doi:10.1002/jum.14453.

18. Hunter L.E., Simpson J.M. Prenatal screening for structural congenital heart disease. In: Nature Reviews Cardiology. 2014, nr.11, pp. 323-334. doi: 10.1038/nrcardio.2014.34.

19. Killen S.A.S., Mouldoux J.H., Kavanaugh-McHugh A. Pediatric prenatal diagnosis of congenital heart disease. In: Current Opinion in Pediatric. 2014, nr.26(5), pp.536-545. doi:10.1097/MOP.0000000000000136.

20. Popescu V., Zamfirescu A. Prenatal Diagnosis of Congenital Heart Diseases. Impact of Fetal Echocardiography. In: Romanian Journal of Pediatrics. 2009, nr.58(4), pp.331-334.
21. Huhta J.C. First-trimester screening for congenital heart disease. In: Current Opinion in Cardiology. 2015, nr.31(1). doi: 10.1097/HCO.0000000000000248.
22. Cruz-Lemini M., Nieto-Castro B., Luna-Garcia J. Prenatal diagnosis of congenital heart defects: experience of the first fetal cardiology unit in Mexico. In: The Journal of maternal-fetal and neonatal medicine. 2021, nr.34(10), pp.1529-1534. doi: 10.1080/14767058.2019.1638905. 15
23. Anton T., Sklansky M.S., Perez M. et al. The Fetal 3-Vessel Views. In: Journal of ultrasound in medicine. 2019, nr.38(12), pp. 3335-3347. doi:10.1002/jum.15067.
24. Herghelegiu C., Neacșu A., Neacșu A. et al. The 3-vessel view as a means of screening for conotruncal malformation. In: Obstetrica și Ginecologia. 2020. doi: 10.26416/ObsGin.68.1.2020.3037.
25. McGahan J.P., James G., Hedriana H. et al. Key Features on the 3-Vessel View and 3-vessel Tracheal Views of Isolated Right Aortic Arch Anomalies. In: Ultrasound Quarterly. 2020, nr.36(3), pp.235-239. doi: 10.1097/RUQ.0000000000000498.
26. Begic Z., Dinaveric S.M., Pesto S. et al. Evaluation of Diagnostic Methods in the Differentiation of Heart Murmurs in Children. In: Acta Informatica Medica. 2016, nr.24(2), pp. 94-98. doi: 10.5455/aim.2016.24.94-98.
27. Gupta S.K. Clinical Approach to a Neonate with Cyanosis. In: Indian Journal of Pediatrics. 2015, nr.82(11), pp.1050-1060. doi: 10.1007/s12098-015-1871-7 .
28. D'Alto M., Dimopoulos L., Budts W. et al. Multimodality imaging in congenital heart disease-related pulmonary arterial hypertension. In: Heart. 2016, nr.102(12), pp. 910-918. doi:10.1136/heartjnl-2015-308903.
29. Rui C., Wu X., Chung T. et al. Using Deep Learning to Detect Pediatric Congenital Heart Disease by Chest Radiography. In: Research Square. 2021, <https://assets.researchsquare.com/files/rs-491844/v1/b229d36e-ba7d-43ca-9c13-5d90231e5f6f.pdf?c=1631882481>
30. Wyllie J. Neonatal echocardiography. In: Seminars in Fetal and Neonatal Medicine. 2015, nr.20(3), pp. 173-180. doi: 10.1016/j.siny.2015.03.009.
31. Tissot C., Muehlethaler V., Sekarski N. Basics of Functional Echocardiography in Children and Neonates. In: Frontiers in Pediatrics. 2017, nr.5, pp. 235. doi: 10.3389/fped.2017.00235.
32. Liu Y., Chen S., Zuhlke L. et al. Global birth prevalence of congenital heart defects 1970-2017: updated systematic review and meta-analysis of 260 studies. In: International Journal of Epidemiology. 2019, nr.48(2), pp. 455-462. doi: 10.1093/ije/dyz009.